

ЖИНОЯТЛАРНИ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛУВЧИ ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ АСОСИЙ
ВАЗИФАСИ

ИИБ Академияси 3-босқич курсанти

И.Т.Абдуллаев

Бугунги кунда Президентимиз томонидан олиб борилаётган сиёсатлари шуни кўрсатмоқдаки, давлатимизда содир этилаётган жиноят ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишда нафақат давлат оргинлари, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва бошқа давлат оргинлари томонидан амалга оширилиши керак, балки ҳар бир Ўзбекистон Республикаси фуқороси давлатимизда содир этилаётган жиноят ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишда фаол иштирок этмоғи лозимдир. Ўтган давр мобайнида пойтахтда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг яқин ҳамкорлиги асосида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш, ҳуқуқ-тартиботни ва фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Амалга оширилган чора-тадбирлар ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришини таъминлаш, юртимизда жиноятчиликнинг ўсишига йўл қўймаслик имконини берди.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари олдида ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилган кенг кўламли ислохатлар миллий давлатчилигимиз ва суверинетитини мустахкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик мухитини таъминлаш учун муҳум пойдевор булди. Халқимизнинг муносиб ҳаёт кечирishi, фуқороларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди. Шундай экан ҳозирги кунда ривожланиб келаётган мамлакатимизда юртбошимиз томонидан олиб борилаётган сиёсатлар самараси шуни кўрсатиб турибдики Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари ва муассасалари томонидан фуқороларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфатларини ишончли ҳимоя қилиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, жиноятларни барвақт олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаб ва шарт-шароитларини ўрганиш ва бартараф этиш, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда Ички ишлар органлари муҳум ўрин эгаллайди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширишда Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари ва муассасалари билан ҳамкорликда ташкиллаштирилиши керак. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари ва муассасалари бошқарувнинг асосий шакллари билан бири ҳамкорлик, ҳамкорликдаги фаолиятнинг асосий шартларидан бири эса ўзаро келишган ҳолда хизматни ташкил этиш ҳисобланади. Ҳеч бир давлат органи бошқа тузилмалар билан ҳамкорлик қилмай туриб, фақат ички имкониятлари доирасида фаолиятининг самарадорлигини таъминлай олмайди. Жумладан, ИИО ҳам зиммасидаги вазифаларни амалга оширишда давлат органлари ва жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорлик қилади. Жамоат тартиби ва хавфсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашдаги ҳамкорлик – ушбу фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг қонун

хужжатларига мувофиқ, ўзаро келишилган ҳолда фаолиятнинг шакл ва усулларида, хизмат ваколатларида самарали фойдаланиши бўлиб, бунда икки ёки ундан ортиқ хизмат, яъни бошқарувнинг бир-бирига бўйсунмаган алоҳида иштирокчилари ўз ҳаракатларини мувофиқлаштириб бажарадилар.